

**НАРУШЕНИЯ ВСАСЫВАНИЯ ЦИНКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЦИНК- СОДЕРЖАЩЕГО ПРЕПАРАТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО
ВОЗРАСТА С ДИАГНОЗОМ ЦЕЛИАКИИ**

Хантураев Шахриёр Комилович

ординатор кафедры педиатрии

К.М. Вячеславович

Самаркандский областной детский многопрофильный медицинский центр

Республика Узбекистан, город Самарканд

Научный руководитель: кандидат наук

Аннотация. Целиакия системная аутоиммунная воспалительная энтеропатия, индуцированная пищевым глютеном, возникающая только у генетически предрасположенных лиц. Характеризуется стойкой непереносимостью специфических белков эндосперма зерна некоторых злаковых культур с развитием гиперрегенераторной атрофии слизистой оболочки тонкой кишки и связанного с ней синдрома мальабсорбции. При целиакии в большинстве случаев наблюдается диарея, который приводит к нарушению всасывания микро и макронутриентов. Цинк, поступая в организм человека с продуктами питания, всасывается в тонкой кишке при участии как активных транспортных механизмов, так и пассивно путем регулируемой облегченной диффузии. Всасывание цинка обеспечивается адекватным содержанием белка в рационе и снижается при белковой недостаточности. Также всасывание цинка снижается под влиянием интерлейкина-1, что наблюдается, например, при воспалительном процессе в кишечнике. Всасывание цинка в значительной степени связано с витамином А который стимулирует образование в энтероците цинк связывающего белка в данном случае выполняет роль аналогичную роли витамина D по отношению к кальцию.[8] В то же время цинк необходим для синтеза ретинол-связывающего белка в печени,

обеспечивающего транспорт витамина А между тканями организма. Таким образом, цинк и витамин А находятся в тесной взаимосвязи и дефицит одного из них способствует дефициту другого.

Ключевые слова. Целиакия у детей, синдром мальабсорбции, всасывание цинка, белково-энергетическая недостаточность

Актуальность. Цинк является важным микроэлементом для общего здоровья и развития ребенка, он необходим для каталитической активности примерно 300 ферментов, а также для множества процессов клеточного метаболизма. При диарее цинк теряется в больших количествах [1]. Согласно заключению IZINCG (International Zinc Nutrition Consultative Group), недостаток цинка в организме коррелирует с задержкой роста у детей раннего возраста. Особенно страдают от дефицита цинка недоношенные, дети с низкой массой тела при рождении и дети ослабленные вследствие других хронических заболеваний. Такие дети с большей вероятностью заболевают диареей, а диарея является одной из основных причин усугубления недостаточности питания и основного заболевания.[1.2] Выводится цинк из организма в основном через кишечник (примерно, 90%) и, в меньшей степени, с мочой. В кишечник цинк в значительных количествах поступает с секретом поджелудочной железы и с желчью, а также непосредственно секретируется энтероцитами. В тонкой кишке большая часть цинка реабсорбируется и лишь небольшая часть покидает организм с калом (0,4–2,8 мг/сутки при общем содержании в организме взрослого человека 1,5–2 г.[1] Естественно, что дефицит цинка вызывает многочисленные нарушения со стороны практически всех органов и систем. Нижней границей нормы содержания цинка в крови у детей считается 13 мкмоль/л [3] Уровень цинка при целиакии восстанавливается на фоне соблюдения безглютеновой диеты [4,5] в то время как дефицит цинка может сохраняться и в периоде ремиссии, что связано уже не с мальабсорбцией, но с особенностями диеты [6.7].

Цель исследования. Изучения влияния цинк содорежащего препарата (цинк сульфат) у детей раннего возраста с диагнозом целиакия.

Материалы и методы. На базе гастроэнтерологического отделения Самаркандского областного детского многопрофильного медицинского центра наблюдались 24 детей с диагнозом целиакия в возрасте от 1 до 3х лет. Мы разделили их на 2 группы в зависимости от проводимой терапии.

I группа (получала цинк)

II группа (получала стандартную терапию без цинка)

Результаты и обсуждение. При дефиците цинка процесс фосфорилирования протеинкиназы влечет дефосфорилирование легких цепей миозина, что ведет к сокращению в размерах энтероцита и повышению парацеллюлярной проницаемости. Кроме того, цинк ингибирует цАМФ-индуцированную хлоридзависимую экскрецию жидкости путем угнетения калиевых канальцев, поэтому при его недостатке повышается секреция хлоридов и воды в просвет кишечника. В период обострений воспалительного процесса в слизистой оболочке кишечника повышается потребность в цинке (происходит мобилизация микроэлемента из крови), чем обеспечивается репарация и интенсивное обновление кишечного эпителия. При анализе сравнительная характеристика клинической симптоматики у пациентов обследованных групп с изучаемых показателей выяснилось. (Таблица 1)

№	Длительность симптома (койко-дни)	I группа (+цинк)		II (без цинка)	
		M	m	M	m
1	Общее состояние	6	0,3	7	0,35
2	Диарея	3,1	0,2	4,2	0,3
3	Рвота	2	0,1	3,2	0,16
4	Вздутие	5	0,25	3,5	0,175
5	Отсутствие аппетита	5	0,25	6	0,3
6	Улучшение стула	4,5	0,225	6,5	0,352
8	Цинка в крови	9,8	0,49	6,8	0,34

9	Длительность госпитализации	7,5	0,375	6	0,3

P – достоверность различий между I и II подгруппами

Как видно из данных таблицы, у пациентов что нормализация общего состояния, ликвидация диареи значительно быстрее ликвидировалась у пациентов I подгруппы в сравнении с пациентами II подгруппы ($P < 0,001$). При определении цинка в крови у пациентов I-группы (9,8 мкмоль/л) выше чем II-группы (6,8 мкмоль/л). При назначению базисной терапии в сочетании цинк сульфата (из расчета 2 мг/кг веса) наблюдался улучшение консистенция кала – испражнения приобретали вид кашицы ко четвертого дню лечения, в среднем на $4,5 \pm 0,5$ сутки, у детей II-группы после $6,5 \pm 0,5$ сутки-достоверно позже, чем у пациентов, получавших препарата (цинк сульфат) $P < 0,001$. Однако улучшение клинической симптоматики по всем параметрам привело к значительному снижению сроков госпитализации у пациентов I подгруппы (на 1,5 койко дня) в сравнении с пациентами II подгруппы ($P < 0,002$)

Динамика изменения копрологических данных в группах

	До лечения(24)		I группа+цинк (12)		II без цинка(12)	
	абс	%	абс	%	абс	%
Слизь в кале	18	75%	3	25%	8*	66,67%
Лейкоциты в кале	20	83,33%	2	16,67%	5*	41,67%
Нейтральный жир	15	62,5%	4	33,33%	9*	75%

больных

Таблица 2

*Достоверность разницы показателей двух групп ($P < 0,001$)

*Достоверность разницы показателей двух групп ($P < 0,05$)

До начала лечения нами была проанализирована копрограмма. Так, у детей I-группы можно отметить достоверное улучшение переваривающей функции

желудочно-кишечного тракта по сравнению с II группой. Полученные нами результаты можно расценивать как достоверное улучшение пищеварения, обусловленное влиянием пробиотика и цинка на активацию процессов метаболизма и продукцию липазы, и других ферментов. Также уменьшилось количество слизи в кале. До проведения исследования у 18 детей была обнаружена слизь в кале. Через 10 дней после проведения терапии, количество детей со слизью в кале в II-группе составило 8 детей (66,67%), а в I группе 3(25%) детей. Достоверных различий в изменении цвета кала у детей I группы и II группы выявлено не было. Слизь в испражнениях у пациентов II группы сохранялась достоверно дольше, чем происходила нормализация стула, что объясняется физиологически более длительными процессами репарации слизистой кишечника у ребенка с синдромом мальабсорбции, чем процессы улучшения перистальтики. На фоне модифицированного лечения лейкоциты в кале незначительном количестве сохранились у двух больных,

тогда как в группе детей II группы этот показатель составил 5 больных (41,67%). Стеаторея I типа достоверно уменьшилась в группе детей на фоне модифицированной терапии. Таким образом, применение препарата(цинк сульфат) в составе комплексной терапии у больных с хроническим диареей в течение 7-10 дней способствовало восстановлению клинической картины заболевания и значительному улучшению общего состояния.

Выводы. Цинк является крайне важным микроэлементом для организма детей, особенно для кишечника. Так, цинк способен регулировать процессы образования цАМФ и цГМФ, активирующих С протеинкиназу. Использование препарата цинк содержащего препарата (цинк сульфата) при затяжной диарее независимо от причины, его вызывающей, является патогенетически обоснованным. Препарат положительно влияет на клиническую картину: нормализует частоту и консистенцию стула за короткий срок у пациентов с целиакией.

Список литературы.

1. Целиакия у детей. Под редакцией С.В.Бельмера и М.О.Ревновой.
Издание третье, переработанное и дополненное. «МЕДПРАКТИКА-М»,
2015, 416 с.
2. Детская гастроэнтерология Н.П.Шабалова издание 4, переработанное и
дополненное 808с
3. Авцын А.П., Жаворонков А.А., Риш М.А., Строчкова Л.С.
Микроэлементозы
человека. М., 1991.
4. Högborg L, Danielsson L, Jarleman S, Sundqvist T, Stenhammar L. Serum zinc
in
small children with coeliac disease.// Acta Paediatr.– 2008.– Oct 29. Epub.
5. Henker J, Gabsch HC. Serum zinc levels in children with celiac disease.// Helv
Paediatr
Acta.– 1985.– Vol.40.– P.47–53.
6. Boda M, Németh I. Selenium levels in erythrocytes of children with celiac
disease.//
Orv Hetil.– 1989.– Vol.130.– P.2087–2090.
7. Cortigiani L, Nutini P, Caiulo VA, Ughi C, Ceccarelli M. Selenium in celiac
disease.//
Minerva Pediatr.– 1989.– Vol.41.– P.539–542.
8. Целиакия (Болезнь Ги-Гертера-Гайбнера) А,И,Парфенов Издание 2,
переработанное и дополненное 488с
9. Гастроинтестинальная форма пищевой аллергии (методическое пособие)
Л.К.Рахмонова 67с